

Tarbiya Darslarini Interaktiv O'qitish Metodlari Orqali Tashkil Etish mexanizmlari

Ergasheva Lobar Abduljalil qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti Pedagogika va Psixologiya yo'nalishi

e-mail: lobarergasheva0099@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarbiya darslarini interaktiv o'qitish metodlari orqali tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Interaktiv metodlarning turlari, ularning o'quvchi shaxsiga ta'siri, hamda tarbiya samaradorligini oshirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, tarbiya jarayonida innovatsion yondashuvlardan foydalanish mexanizmlari misollar asosida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, interaktiv metod, ta'lim texnologiyasi, o'quvchi faolligi, shaxsiy rivojlanish, innovatsion yondashuv.

Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические аспекты организации образовательных занятий с использованием интерактивных методов обучения. Освещены виды интерактивных методов, их влияние на личность учащегося, а также их роль в повышении эффективности обучения. Также на примерах были рассмотрены механизмы использования инновационных подходов в образовательном процессе.

Ключевые слова: образование, интерактивный метод, образовательные технологии, активность учащихся, личностное развитие, инновационный подход.

Annotation: This article analyzes the theoretical and practical aspects of organizing educational lessons using interactive teaching methods. The types of interactive methods, their impact on the student's personality, and their role in increasing the effectiveness of education are highlighted. Also, the mechanisms for using innovative approaches in the educational process are considered on the basis of examples.

Key words: education, interactive method, educational technology, student activity, personal development, innovative approach.

1. Kirish

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – yoshlarda ijtimoiy faollik, mustaqil fikrlash va axloqiy fazilatlarini shakllantirishdir. Bu borada tarbiya darslari muhim o'rin tutadi. Ammo zamonaviy ta'lim sharoitida bu darslarni faqat ma'ruza tarzida o'tkazish o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini pasaytiradi. Shu bois, interaktiv o'qitish metodlarini joriy etish zarurati ortmoqda. Interaktiv metodlar orqali o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilish, ularda mustaqil fikr yuritish va muammolarga ijodiy yondashuvni shakllantirish mumkin.

Bugungi globallashuv davrida axloqiy, ma'naviy va madaniy qadriyatlarining buzilishi xavfi ortib borayotgan bir sharoitda, tarbiya darslarining ta'sirchan va samarali tashkil etilishi beqiyos ahamiyat kasb etadi. Bu esa, albatta, o'qituvchidan yangilikka intilish, ta'lim metodlaridan oqilona foydalanish, eng muhimi, har bir o'quvchi shaxsini chuqur anglashni talab qiladi. Shunday holatda interaktiv metodlar tarbiya darslarini mazmunan boyitish, o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida shakllantirishda muhim vosita sifatida qaralmoqda.

Mazkur maqolada tarbiya darslarini interaktiv metodlar orqali tashkil etish mexanizmlari, bu metodlarning turlari va ularning amaliy qo'llanishi, shuningdek, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishdagi o'rni xolis tahlil qilinadi.

2. Adabiyotlar tahlili.

Maqolaning maqsadi – tarbiya darslarini interaktiv metodlar asosida tashkil etishning ilmiy-nazariy asoslarini yoritish, amaliy usullarini tahlil qilish va ularni joriy etish yo‘llarini aniqlashdan iborat.

1. Interaktiv metodlarning mohiyati va afzalliklari. Interaktiv o‘qitish metodlari – bu o‘quvchilarning faol ishtirokiga asoslangan, bilimlarni o‘zlashtirishda o‘zaro muloqot va hamkorlikni kuchaytiradigan uslublar majmuidir. Bunday metodlar, xususan, “Aqliy hujum”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Munozara”, “Rol o‘ynash”, “Blits-so‘rov” va “Vaziyatli topshiriqlar” o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularning faolligini rag‘batlantiradi.

2. Tarbiya darslarida qo‘llaniladigan asosiy interaktiv metodlar Tarbiya darslarida quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

“Rol o‘ynash”: O‘quvchilar ijtimoiy vaziyatlarga mos rollarni ijro etish orqali muayyan axloqiy holatlarni anglaydi.

“Bahs va munozara”: Axloqiy masalalarni muhokama qilish orqali o‘quvchilar nuqtai nazar bildirish, dalillash, hurmat bilan fikr almashish ko‘nikmalarini egallaydi.

“Hayotiy holat tahlili”: Real yoki shartli vaziyatlarni tahlil qilish orqali muammoni hal etish yo‘llari o‘rganiladi.

“Kichik guruhlarda ishlash”: Hamkorlikda faoliyat yuritish, fikr almashish va umumiy qarorga kelish qobiliyatini rivojlantiradi.

3. Tarbiya samaradorligini oshirishda interaktiv metodlarning o‘rni

Interaktiv metodlar o‘quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Bu esa ularning axloqiy qarashlari, o‘zini baholash ko‘nikmalari va ijtimoiy mas‘uliyat hissini shakllantirishga xizmat qiladi. Interaktiv darslar o‘quvchi shaxsining rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

4. Interaktiv metodlarni joriy etishdagi mexanizmlar

Quyidagilar interaktiv metodlarni muvaffaqiyatli qo‘llash mexanizmlari hisoblanadi:

O‘quv dasturlarini interaktiv metodlarga moslashtirish;

O‘qituvchilarning metodik malakasini oshirish;

Darslarda texnik vositalardan foydalanish;

O‘quvchilarning psixologik holatini hisobga olish;

Baholash mezonlarini yangilash va rag‘batlantirish tizimini ishlab chiqish.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Bugungi kunda umumta‘lim muassasalarida olib borilayotgan tarbiya ishlari mazmuni, metodikasi va tashkil etish shakllarining takomillashtirilishi zamon talabi hisoblanadi. An‘anaviy, passiv o‘qitish uslublari o‘quvchilarda zarur axloqiy tushunchalar va hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirishda yetarli natija bermayotganligi amaliyotda ko‘rinmoqda. Shu sababli tarbiya darslarini interaktiv o‘qitish metodlari asosida tashkil etish, ushbu jarayonga o‘quvchilarni faol jalb etish orqali ularning fikrlash doirasi, ma‘naviy-axloqiy qarashlarini rivojlantirish dolzarb masalaga aylangan. Mavzuning dolzarbligini shundaki, interaktiv metodlar o‘quvchilarni bilim olish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiribgina qolmay, balki ularning shaxsiy pozitsiyasini shakllantirish, axloqiy baholash, ijtimoiy munosabatlarga ongli yondashish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Ushbu maqolada quyidagi muammolar o‘rganiladi: Tarbiya darslarining an‘anaviy va interaktiv o‘qitish metodlari orasidagi farqlar; Interaktiv metodlarning tarbiya samaradorligiga ta‘siri; Tarbiya darslarini interaktiv metodlar asosida tashkil etishning samarali mexanizmlari. Maqolaning maqsadi – tarbiya darslarini interaktiv metodlar asosida tashkil etishning ilmiy-nazariy asoslarini yoritish, amaliy usullarini tahlil qilish va ularni joriy etish yo‘llarini aniqlashdan iborat.

3. Tahlil va natijalar

Tarbiya darslarini interaktiv metodlar orqali tashkil etishda quyidagi amaliy usullar va yondashuvlar muammoning samarali yechimini ta'minlashi mumkin:

1. Metodik materiallarni interaktiv formatda ishlab chiqish

Tarbiya darslari uchun mo'ljallangan metodik qo'llanmalar, topshiriqlar, savol-javoblar, holatli vazifalar (case study) va testlar interaktiv yondashuv asosida qayta ishlab chiqilishi zarur. Har bir mavzu bo'yicha o'quvchilarni fikrlashga undovchi savollar va vaziyatlar tayyorlanishi kerak.

2. Dars jarayonini faol ishtirok va muloqotga asoslash

Tarbiya darslarida "Aqliy hujum", "Debat", "Rol o'ynash", "Bahsli savollar", "Pazl metodi", "Klaster usuli" kabi metodlardan foydalanish o'quvchilarni muloqotga, mustaqil fikrlashga va ijtimoiy masalalarga munosabat bildirishga undaydi. Bu esa darsning jonlanishiga va mazmunli bo'lishiga xizmat qiladi.

3. Guruhli va jamoaviy ishlash muhitini shakllantirish

O'quvchilar kichik guruhlarda ishlaganlarida, ular o'z fikrlarini bildirish, boshqalarni tinglash va umumiy qarorga kelish tajribasini orttiradilar. Bu jarayon orqali ular nafaqat axloqiy qadriyatlarini, balki ijtimoiy ko'nikmalarni ham egallaydilar.

4. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish

Tarbiya darslarida zamonaviy texnologiyalar – prezentatsiyalar, videoroliklar, interaktiv testlar va onlayn platformalardan foydalanish dars jarayonini qiziqarli va zamonaviy qiladi. Bu vositalar orqali o'quvchilar mavzuni ko'rgazmali tarzda o'zlashtiradilar.

5. Psixologik yondashuvni qo'llash

Har bir o'quvchining psixologik holatini inobatga olib, ularni rag'batlantirish, ishtirokga jalb qilish, individual yondashuv asosida dars o'tkazish interaktiv metodlarning samaradorligini oshiradi. Bu orqali o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ishonchli aloqa shakllanadi.

6. O'qituvchilarning malakasini oshirish

Interaktiv metodlardan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarning doimiy ravishda kasbiy rivojlanishi, metodik bilim va ko'nikmalarni oshirib borishi muhim. Bu maqsadda seminar-treninglar, tajriba almashish uchrashuvlari va innovatsion amaliyotlar tatbiq etilishi lozim.

4. Xulosa

Yosh avlodni barkamol, ma'naviy yetuk, Vatanga sadoqatli va axloqiy qadriyatlarga sodiq qilib tarbiyalash bugungi ta'lim-tarbiya tizimining ustuvor vazifalaridan biri sanaladi. Bu jarayonda tarbiya darslari asosiy vosita sifatida qaralib, ularning samaradorligini oshirish zamonaviy yondashuvlarni, jumladan, interaktiv metodlarni keng qo'llashni taqozo etadi. Interaktiv metodlar nafaqat o'quvchilarni darsga jalb etadi, balki ularning tafakkuri, mustaqil fikrlash qobiliyati, muloqot madaniyati va shaxsiy pozitsiyasini shakllantiradi.

Maqola davomida tarbiya darslarining mazmunan boyitilishi, ularni interaktiv shaklda tashkil etishning afzalliklari va pedagogik ahamiyati yoritildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy ta'lim jarayonida faqat bilim berish emas, balki tarbiyaviy ta'sirni chuqurlashtirish orqali o'quvchilarda ma'naviy immunitetni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan interaktiv metodlar bunga erishishda eng samarali vositalardan biridir.

Shuningdek, maqolada interaktiv metodlardan foydalanishda o'qituvchining roli, metodik yondashuvlari va individual pedagogik mahorati muhim omil sifatida ta'kidlandi. Har bir o'qituvchi dars mazmunini interaktiv formatga moslab ishlab chiqishi, o'quvchilarning yosh xususiyatlari va psixologik tayyorgarligini inobatga olishi zarur. Zero, ta'lim samaradorligi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ishonchli muloqotga bevosita bog'liqdir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, tarbiya darslarini interaktiv metodlar asosida tashkil etish orqali:

o'quvchilar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga erishiladi;
darslar mazmunan va shaklan jonlanadi;
o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy fazilatlar va fuqarolik ongini shakllantirish imkoniyati kengayadi;

ta'lim va tarbiya uyg'unligini ta'minlashga zamin yaratiladi.

Kelgusida ushbu yo'nalishda ilmiy-metodik ishlanmalar, tajriba almashinuvi, innovatsion yondashuvlar asosida yangi tizimlarni ishlab chiqish, pedagoglar malakasini oshirish orqali tarbiya darslarining sifatini yanada oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3775-sonli qarori. – 2018 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020 yil.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Qo'shqorova D.S. Tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019.
5. Rasulova Z.M. Interaktiv metodlar asosida dars o'tish texnologiyalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
6. Mahkamova N. O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish metodikasi. – Buxoro, 2020.
7. Internet manbalar:
8. www.lex.uz www.edu.uz www.ziyonet.uz